

БИО

журнал для специалистов птицеводческих и животноводческих хозяйств

Вакцины для профилактики болезней индеек

↓ Авиффа® РТИ / Aviffa® RTI

Живая аттенуированная вакцина против инфекционного ринотрахеита индеек
Аттенуированный вирус TRT штамм VCO3

↓ Диндораль® / Dindoral®

Живая аттенуированная вакцина против геморрагического энтерита индеек
Аттенуированный вирус геморрагического энтерита индеек штамм Domermuth

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ СЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дорогие читатели!

Наступила весна. Время возделывания земли для посева зерновых и бобовых. Это очень ответственный период, так как от качества выращенных кормовых культур напрямую зависит здоровье животных. Состояние семян и почвы, влажность, температура окружающей среды, применение удобрений – все эти составляющие могут способствовать получению как полезного и богатого урожая, так и урожая, зараженного грибами. Грибковая микрофлора попадает на поверхность растений и при наличии соответствующих условий продуцирует микотоксины. Микотоксикозам сельскохозяйственной птицы мы решили уделить особое внимание и в этом номере, и в следующем.

В продолжение темы кормления Дмитрий Николаевич Спиридонов рассказывает об основных причинах вариабельности получаемых птицеводами результатов. О том, какие факторы могут влиять на стабильность показателей выращивания птиц и как от этого может зависеть общая экономическая эффективность, читайте в его статье.

Приятного чтения!
С уважением, **Ольга Корзова,**
главный редактор журнала «БИО»

Содержание

В гостях у...

Кузница кадров ветеринарных 4

Ветеринарному специалисту

Безбородова Н. А., Бусыгин П. О., Дудкина Н. Н., Кожуховская В. В.

Скрининг токсичных метаболитов плесневых грибов на территории Свердловской области. Меры профилактики 9

Бронзо В.

Бактериальные биопленки. Роль формирования биопленок в патогенезе *Staphylococcus aureus* 12

Белоусов А. И., Соколова О. В., Красноперов А. С.

Биохимические аспекты оценки здоровья телят 14

Хлын Д. Н.

Респираторный микоплазмоз и инфекционный синовит 17

Зоотехнику

Спиридонов Д. Н.

Вариабельность результатов выращивания птицы и сырьевые компоненты 23

Концепция

Князев В. П.

Закономерности инфекционных биологических систем. Триады Князева. Заключение 28

Круглый стол

Микотоксикозы сельскохозяйственных животных (Начало) 32

Диагностическая задача 38

Журнал для специалистов птицеводческих и животноводческих хозяйств
№ 5 (212) 22.05.2018

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охраны культурного наследия. Свидетельство ПИ No ФС77-28301 от 25 мая 2007 г.

Учредитель и издатель

ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а.

Адрес редакции

620142, Екатеринбург, ул. Белинского, 112а
Тел./факс: (343) 214-76-30.

Адрес в Интернете

www.ubvk.ru

E-mail

bio@ubvk.ru

Отдел рекламы

Тел.: (343) 214-76-30
E-mail: nazarova@uralbiovet.ru

Редакционный совет

Э. Д. Джавадов, д-р вет. наук, директор Всероссийского научно-исследовательского ветеринарного института птицеводства
В. И. Околелов, д-р вет. наук, профессор, заслуженный ветеринарный врач РФ
А. С. Алиев, д-р вет. наук, профессор, Санкт-Петербургская академия ветеринарной медицины
В. Г. Бурун, заслуженный ветеринарный врач РСФСР
В. А. Ивашкин, заслуженный ветеринарный врач РФ, директор по производству ППР «Свердловский»

Редакция

А. С. Савкина, директор
ООО «Уралбиовет-Консалтинг»
О. Е. Корзова, главный редактор
Е. А. Макеева, редактор
М. С. Назарова, менеджер по продажам
В. Р. Кондратьева, иллюстратор
И. А. Кондратьев, иллюстратор
Д. С. Жос, дизайн, верстка

Отпечатано в типографии

ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
Заказ № 438
Тираж 3500 экз.

Распространение

Прямая почтовая рассылка руководителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий.
Оформить подписку можно непосредственно в редакции или по телефону.
Подписной индекс в объединенном каталоге «Пресса России» — 10233.
Перепечатка материалов «БИО» возможна только по согласованию с редакцией.
Ссылка на журнал «БИО» обязательна.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. Все рекламируемые товары подлежат сертификации, а деятельность — лицензированию.

Скрининг токсичных метаболитов плесневых грибов на территории Свердловской области. Меры профилактики

Н. А. Безбородова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» («УрФАНИЦ УрО РАН»), Екатеринбург

П. О. Бусыгин, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН», Екатеринбург

Н. Н. Дудкина, старший научный сотрудник отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН», Екатеринбург

В. В. Кожуховская, аспирант, лаборант отдела ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН», Екатеринбург

Уральский регион характеризуется высокой изменчивостью погодных условий (резкими перепадами температуры, выпадением большого количества осадков). Это, несомненно, оказывает значительное влияние на технологию заготовки и хранения кормов и кормового сырья, нарушение которой приводит к снижению их качества и, как следствие, к появлению в них микотоксинов [11].

Проблема микотоксикозов находится в центре внимания многих авторитетных международных организаций (ВОЗ, ФАО, ЮНЕП, МАИР и др.) [4, 6, 7]. Известно, что 25 % производимого в мире зерна заражено микотоксинами [5, 9]. В России загрязненность фуражного зерна составляет в среднем от 39,5 до 74,7 % [1, 6]. Установлен устойчивый характер загрязненности кормов микотоксинами (57,2 % с диапазоном изменчивости в разные годы от 34 до 79,8 %), обусловленный Т-2-токсинами (38,5 %), афлатоксином В1 (25,5 %), охратоксином А (16,8 %), вомитоксином (13,7 %), зеараленоном (10,3 %), и фумонизином (9,9 %). Из литературных источников известно, что в Уральском регионе пораженность микотоксинами зерна (ячменя, овса, ржи) достигала в 1995–2012 гг. 36,7 %. В Западно-Сибирском регионе данный показатель составлял 30,5 %, в Восточно-Сибирском регионе – 10,6 %, в Дальневосточном регионе – 30,5 % [3, 9].

Микотоксины – вторичные высокомолекулярные метаболиты микроскопических плесневых грибов [5].

На рост грибов и токсинообразование влияют следующие факторы: влажность корма выше 15–20 %, относительная влажность воздуха в пределах 85–95 %, температура корма и окружающего воздуха в пределах от +4 до +30 °С, присутствие кислорода в пределах 1–2 %. Одни грибы растут и развиваются при температуре до +20 °С (*Fusarium*, *Penicillium*), другие – при температуре от +30 до +50 °С (*Aspergillus*). Известно, что при самосогревании зерно и сено всегда поражаются аспергиллами. Силос и сенаж контаминируются плесневыми грибами при нарушении технологии закладки и режимов хранения. Комбикорм в силу высокого уровня содержания в нем питательных веществ и высокой гигроскопичности быстрее, чем зерно, подвергается воздействию грибов [2, 5].

Многие исследователи пишут, что наличие в кормах спор гриба

еще не говорит о присутствии в них микотоксинов. Для этого необходимы прорастание спор, развитие мицелия плесневого гриба, а также воздействие стрессовых условий (перепадов температур и т. д.) [3, 5].

Наибольшую опасность для животных и человека представляют такие микотоксины, как ДОН, Т-2-токсин, зеараленон, охратоксин А, афлатоксин В1, фумонизин. Наряду с высокой токсичностью микотоксины обладают мутагенными, канцерогенными, тератогенными и иммуноподавляющими свойствами. Микотоксикозы приводят к большим экономическим потерям в животноводстве, связанным со снижением продуктивности и воспроизводства сельскохозяйственных животных [6, 8, 10].

Цель исследования

Провести анализ кормов и кормового сырья на наличие в них микотоксинов (Т-2-токсина, афла-

Рис. 1. Пораженность кормов и кормового сырья микотоксинами в Свердловской области в 2007–2017 гг.

Рис. 2. Виды и количественное содержание микотоксинов, обнаруженных в кормах и кормовом сырье в 2007–2017 гг.

токсина В1, фумонизина, ДОН, охратоксина А, зеараленона).

Материалы и методы исследования

В течение 2007–2017 гг. нами проведены 1 284 скрининговых исследования кормов и кормового сырья (комбикормов, премиксов, пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи, овса, отрубей, силоса, сенажа, сена, шротов, жмыхов, зерносмеси, кормовых добавок и пр.) иммуноферментным методом на наличие в них микотоксинов.

Исследования выполнены в отделе ветеринарно-лабораторной диагностики с испытательной лабораторией ФГБНУ «УрФАНИЦ УрО РАН» в рамках Государственного задания ФАНО России по направлению 160 Программы ФНИ государственных академий наук по теме № 0773-2018-0002, формулирующей следующим образом: «Разработать научно обоснованную систему диагностики, про-

филактики и лечения незаразных болезней сельскохозяйственных животных и получения биологически полноценной и безопасной продукции животноводства».

Объект исследований – корма и кормовое сырье.

Иммуноферментный анализ проводили в соответствии с МУ «Методические указания по экспресс-определению микотоксинов в зерне, кормах и компонентах для их производства» (утв. Министрством сельского хозяйства Российской Федерации 10.10.2005 № 5-1-14/1001), МДУ микотоксинов в кормах (Письмо Госагропрома № 434-7 СССР от 01.02.1989) с использованием тест-систем R-Biopharm (Германия) на микропланшетном фотометре Tecan Sunrise (Австрия).

Результаты исследования

Установлено, что микотоксинами было загрязнено 33,8 % проб кормов и кормового сырья.

Корма и кормовое сырье, пораженные микотоксинами, попали в наибольшее количество молочно-товарных предприятий 150 проб, или 36,2 % (сено, сенаж, силос, ячмень, рожь собственн. производства), а также с предприятий, производящих корма, – 1 проб, или 31,4 % (комбикорма, сенаж, пшеница), с птицефабрик 43 пробы, или 10,4 % (комбикорма), со свинопользователей – 79 проб, или 29,0 % (комбикорма), из торговых компаний – 12 проб, или 2,9 % (комбикорма, премиксы, заменители цельного молока).

Был проведен также анализ степени пораженности различных видов кормов и кормового сырья микотоксинами в Свердловской области за период 2007–2017 гг. (рис. 1).

Результаты данного анализа показали, что загрязнение комбикормов низкомолекулярными жирными метаболитами составило 14,5 %, загрязнение концентрированных кормов – 11,8 %, загрязнение сочных и грубых кормов 5,4 %, загрязнение отходов перерабатывающей промышленности 2 %, загрязнение зеленой массы единично.

Полнорационные комбикорма содержали микотоксины чаще всего. Это могло быть связано с тем, что кормовое сырье, поступающее для производства комбикормов уже было поражено токсичными метаболитами плесневых грибов.

Результаты определения в кормах и кормовом сырье видового состава микотоксинов представлены на рис. 2.

При анализе полученных данных установлено, что в пораженных микотоксинами кормах кормовом сырье доминирует Т-2-токсин, он обнаружен в 38,6 % проб. Охратоксин А содержался в 32 % проб, афлатоксин В1 – в 13 % проб, зеараленон – в 11 % проб. Токсические вещества ДОН и фумонизин присутствовали реже – 6,3 % и 2,4 % проб соответственно.

Проведенный мониторинг кормов и кормового сырья, по-

женного микотоксинами разных видов, показал, что количество токсичных метаболитов плесневых грибов в 2007–2017 гг. варьировалось. В 2013–2015 гг. в кормах и кормовом сырье в большем количестве присутствовал охратоксин А, в остальные же годы доминировал Т-2-токсин.

Наиболее часто в кормах и кормовом сырье выявляли 1–2 микотоксина, которые превышали максимально допустимый уровень (МДУ) в 98,6 % случаев, а в 1,4 % случаев обнаруживались 2–4 микотоксина.

Выводы и рекомендации

Согласно полученным результатам микотоксинами были поражены 33,8 % исследованных проб кормов и кормового сырья. Чаще всего встречались Т-2-токсин (в 37,9 % случаев) и охратоксин А (в 31 % случаев); афлатоксин В1 обнаружен в 12 % случаев, зеараленон – в 11 % случаев, ДОН – в 6,3 % случаев, фумонизин – в 2,4 % случаев.

Основой профилактики микотоксикозов сельскохозяйственных животных должны являться комплексные мероприятия, направленные на предотвращение или сведение к минимуму уровней содержания токсинов в кормах на всех этапах их приготовления, транспортировки, хранения и использования [3, 5, 9].

Меры профилактики

1. Агротехнические меры:
 - своевременная и тщательная очистка полей;
 - улучшение качества семян;
 - соблюдение севооборотов;
 - эффективная борьба с сорняками и вредителями зерновых культур;
 - своевременное проведение сева, уборки и всех агротехнических мероприятий.
2. Предотвращение роста плесени в зерне:
 - использование зерна, устойчивого к насекомым и плесневым грибам;

- регулярная проверка хранилищ на развитие в зерне плесени;

- поддержание необходимой температуры хранения и влажности (влажность в зависимости от вида кормов и кормового сырья должна составлять от 7 до 14 %, температура хранения – +1 °С);

- регулярная уборка хранилищ, оборудования и обеззараживание транспортных средств (щелочными дезинфектантами);

- применение противогрибковых веществ;

- очистка зерна перед закладкой его на хранение от пыли и комков почвы;

- применение для консервирования зерна химических веществ (органические кислоты, углеаммонийные соли, коммерческие комбинированные препараты);

- борьба с грызунами и насекомыми-паразитами.

3. Обезвреживание содержащих микотоксины кормов и кормового сырья путем:

- детоксикации (кислоты, щелочи, высокие температуры, УФ-облучение, полиферментные препараты, препараты на основе *V. subtilis*);

- деконтаминации (цеолиты, бентониты, алюмосиликаты, активированный уголь).

4. Соблюдение правил отбора образцов корма в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 6497-2014 «Корма. Отбор проб».

5. Проведение в хозяйстве постоянного лабораторного контроля кормов и кормового сырья на наличие микотоксинов и исключение из рациона животных подзрительного корма.

Для детального изучения причины загрязнения кормов микотоксинами на исследования высылают все пробы кормов, входящих в суточный рацион животных в течение одного месяца до появления болезни, а также остатки кормов в кормушке и кормовые добавки. Пробы высылаются как можно быстрее.

6. Повышение устойчивости животных к микотоксинам путем

применения витаминно-минеральной подкормки, кормовой добавки метионина, препаратов селена, витамина Е.

Реализация вышеприведенных задач будет в значительной степени способствовать профилактике микотоксикозов.

Все имеющиеся и поступающие в хозяйства корма должны находиться под постоянным контролем зооветеринарных специалистов, использоваться в рационах с учетом их микотоксикологического анализа и санитарного состояния, результатов лабораторных исследований [2, 5, 11].

Библиографические ссылки

1. Дудкина Н. Н., Брекоткина Н. В. Экспресс-анализ микотоксинов в лабораторных и производственных условиях // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2015. № 2. С. 294–296.
2. Кононенко Г. П. Система микотоксикологического контроля объектов ветеринарно-санитарного и экологического надзора: автореф. дис. ... канд. вет. наук. М., 2005. 48 с.
3. Кононенко Г. П. Совершенствование микотоксикологического контроля кормов // Главный зоотехник. 2008. № 12. С. 27–29.
4. Крюков В. Микотоксины в молочном скотоводстве // Комбикорма. 2011. № 6. С. 75–77.
5. Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению микотоксикозов животных / Э. И. Семенов [и др.]; ФГБУ «Росинформагротех». М., 2017. 68 с.
6. Микотоксины и безотвальная технология обработки почвы / А. И. Клименко [и др.] // Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. 2012. № 2. С. 63–65.
7. Профилактика кормовых отравлений и микотоксикозов сельскохозяйственных животных / Н. А. Солдатенко [и др.]. Новочеркасск: ЦВВР, 2008. 28 с.
8. Роль микотоксинов в развитии кист яичников у высокопродуктивных коров / М. В. Ряпосова [и др.] // Аграрный вестник Урала. 2011. № 4. С. 49–51.
9. Руководство по средствам и способам защиты сельскохозяйственных животных от микотоксикозов с учетом региональных особенностей / И. М. Донник [и др.]. Екатеринбург: Урал. изд-во, 2012. 48 с.
10. Трemasов, М. Я., Беляева Л. Л., Птицина О. В. Влияние микотоксинов на иммунитет // Материалы науч.-произв. конф. по актуальным проблемам ветеринарии и животноводства. Казань, 1996. С. 145.
11. Экспериментальные данные для разработки способов снижения микотоксикозов у промышленной птицы: учеб. пособие / И. М. Донник [и др.]. Екатеринбург: Урал. изд-во, 2011. 12 с.